

PREVENÇÃO DO BULLYING ESCOLAR NA INFÂNCIA: O BRINCAR NO RECREIO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Edição 114, Todos os Artigos / 23/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7106189

Autoras:

Layla Katharine de Freitas Ferreira Santanal¹

Maria de Fátima Ferrão Castelo Branco²

Resumo

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Define-se por bullying o comportamento baseado em atitudes de premeditação e planejamento de uma agressão verbal ou não verbal, contínua e geralmente entre os mesmos sujeitos. A existência deste fenômeno remete a existência de agressor (es) e de vítima (s). Tal comportamento violento pode ser identificado em várias instâncias institucionais (família, ambiente de trabalho), no entanto, torna-se comum no âmbito escolar e especialmente transparente durante o recreio, momento que são afloradas as espontaneidades, embora seja também uma ocasião essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, por auxiliar principalmente na promoção das habilidades cognitivas, onde a criança ao brincar interage com o mundo externo, além de aprender sobre regras, papéis sociais e comportamentos. Diversos autores afirmam que as performances das crianças são mais eficazes quando elas têm o apoio dos colegas, pais ou professores, pois a interação social ajuda no desenvolvimento das funções cognitivas e da identificação de seus papéis na sociedade. Portanto, uma vez que esse momento de construção no recreio seja interrompido, afetará diretamente no desenvolvimento psicossocial da criança, enquanto sujeito social. Nesse contexto, a intervenção do terapeuta ocupacional é fundamental, pois, ao analisar, observar e monitorar o ambiente do recreio, possibilita o reconhecimento dos comportamentos e papéis que cada criança ocupa nas relações estabelecidas, por se tratar de um profissional habilitado a elaborar ações preventivas, tais como rodas de conversa com os alunos, pais e professores, realização de palestras educativas, eventos e de atividades lúdicas direcionadas a promoção das relações interpessoais, em parceria com os demais profissionais da escola. Conclui-se que a inserção desse profissional no contexto escolar é essencial, por ser capacitado na articulação de ações preventivas de conflitos e promotoras do bem-estar no contexto escolar.

Palavras-chave: Brincar; Bullying; Recreio; Terapia ocupacional.

Abstract

It is defined by bullying as the attitude based on forethought, planning, and continuous verbal or nonverbal aggression, usually with the same individuals. It is believed that this phenomenon consists of the existence of the aggressor(s) and the victim(s). Such violent behavior can be identified at various institutional levels (family, workplace). However, it is common in the school environment and especially transparent during recess, when spontaneity, although it is also an essential occasion for enhancing learning, especially for assisting in the promotion of cognitive abilities, because when children play they interact with the outside world and learn about rules, social roles and behaviors. Several authors claim that children's performances are most effective when they have colleagues, parents, or teachers' support, as this social interaction helps in the cognitive function development and construction of their roles in society. Therefore, it is understood that if this learning time at the playground is interrupted, it will directly affect in the psychosocial development of the social subject. Therefore in this context intervention of the occupational therapist is essential, because through environment analysis, observation, and monitoring as it enables the recognition of behaviors and roles that each child takes on established relationships, for being a qualified professional who can develop preventive actions, such as rounds of conversation with students, parents, and teachers, leading educational lectures and events, and recreational activities aimed at promoting interpersonal relationships, in partnership with other professionals from school. It is concluded that the inclusion of this professional in the school context is essential for being able to articulate preventive action conflicts and promote welfare in the school context.

Keywords: Play; Bullying; Recreation; Occupational therapy.

Résumé

Défini par l'intimidation comportement basé sur les attitudes de préméditation et la planification d'une agression verbale ou non verbale, continue et souvent entre le même sujet. L'existence de ce phénomène se rapporte à l'existence d'auteur (s) et la victime (s). Un tel comportement violent peut être identifié à différents niveaux institutionnels (famille, travail), cependant, il est fréquent dans les écoles et surtout transparente pendant la récréation, quand ils sont aforas les spontanités, mais il est également une occasion essentielle pour améliorer l'apprentissage, en particulier pour aider à la promotion des capacités cognitives, où l'enfant à jouer interager avec le monde extérieur et d'apprendre sur les règles, les rôles et les comportements sociaux. Plusieurs auteurs affirment que les performances des enfants sont les plus efficaces quand ils ont le soutien de collègues, les parents ou les enseignants, pour l'interaction sociale contribue à l'élaboration des positions élevées et d'identifier leurs rôles dans la société. Par conséquent, une fois que ce moment de la construction de l'aire de jeux est endommagé, cela affectera directement le développement psychosocial de l'enfant comme un sujet social. Dans ce contexte, l'intervention de l'ergothérapeute est donc essentiel, pour analyser, observer et surveiller l'environnement de loisirs, permet la reconnaissance des comportements et des rôles que chaque enfant prend sur les relations établies, car il est un professionnel qualifié pour développer des actions préventives tels que les cercles de conversation avec les élèves, les parents et les enseignants, l'organisation de conférences éducatives et des événements, la modification de l'environnement physique et des activités récréatives visant à promouvoir les relations interpersonnelles, en partenariat avec d'autres professionnels de p' école. Il a été

conclu que l'inclusion de ce professionnel dans le cadre de l'école est essentielle pour être en mesure d'articuler les conflits d'action de prévention et de promotion de la protection dans le contexte de l'école.

Mots-Clés: Jouer; l'intimidation; Loisirs; Ergothérapie.

Introdução

Contrário ao senso comum, o qual se prega que o recreio escolar é meramente um momento reservado para o brincar, trata-se de um momento essencial para o desenvolvimento da aprendizagem. É nele que os alunos sentam-se livres e atuam de maneira espontânea, além de se prepararem para próxima atividade acadêmica. Skrupskelis (2000 apud CLEMENTS, 2000, p.126) afirma que o recreio escolar "é um direito para cada criança" e, que ele por si só acarreta inúmeros benefícios. Pellegrine e Bohn (2005) corroboram com essa afirmativa apontando que os alunos precisam desse intervalo para executar melhor as demandas acadêmicas.

Diversos estudos confirmam que especialmente durante a infância, o brincar estimula e auxilia na construção de fatores psicossociais e no desenvolvimento das habilidades cognitivas, tais como: as escolhas, resolução de problemas, entendimento das regras, resiliência e convívio com o outro (BARROS et al., 2009). Para Vygostky (1997), as performances das crianças são mais eficientes quando elas possuem o apoio dos colegas, pais ou professores. No recreio, as crianças têm a oportunidade de brincar, por se tratar de uma atividade que proporciona auto-expressão, auxilia o indivíduo a externalizar seus sentimentos sobre variadas situações (AXLINE, 1947 apud LIFTER et al., 2011). Para fins desse estudo que a definição do brincar se refere a uma linguagem que exterioriza o mundo interior de cada sujeito, especialmente das crianças.

Portanto, o recreio é um componente necessário no ambiente educacional. Logo, a atenção dada a esse momento requer mais estudos e propostas que resgatem o objetivo do mesmo, ou seja, sua verdadeira essência do brincar. A presença do *bullying*, nesta ocasião, de aparente descontração de todos, não é apenas um simples ato de intolerância ou agressão, mas um fenômeno disfuncional que tem se apropriado dos comportamentos dos alunos, interferindo no bem-estar das crianças, adolescentes e jovens (MELO, 2010).

Nesse panorama, a análise desse comportamento intencional (*bullying*) está determinada na percepção fundamental em que não se trata apenas de conflitos comuns ou normais de convivência, mas um ato transgressor dirigido a um grupo ou a um sujeito em específico, o qual ocorre de maneira contínua por parte do agressor, ou seja, em ciclo entre dois personagens, o agressor (es) e a vítima (s) (MELO, 2010). Contudo, faz-se necessário ter conhecimento de que nem toda violência escolar remete-se ao *bullying*, pois além de ser um fenômeno repetitivo, caracteriza-se pela agressão psicológica, física ou moral em que tenha a intenção de ferir, segregar e/ou intimidar. Tendo em vista sua vasta repercussão na vida do sujeito, acredita-se que este fenômeno é um grande vilão nas escolas, acarretando diversos déficits nas esferas sociais, psicológicas e física dos envolvidos, não só prejudicando a aprendizagem acadêmica, mas principalmente interferindo no desenvolvimento e amadurecimento do seu papel social.

Compreende-se que o ambiente acadêmico é uma cópia, em maior ou menor escala, da sociedade, a qual existe uma hierarquia escolar, e a subdivisão desse sistema para os alunos, é caracterizada por Silva (2010,

p.79), como "micromundo", pois sujeitos se relacionam de forma agressiva, onde há desigualdade, inflexibilidade e injustiça, similar aos sistemas de castas e, na escola se subdivide em: os populares, os neutros e os excluídos (SILVA, 2010). Essa rigidez na organização dos comportamentos, dificulta que os papéis sejam modificados e haja interrupção do ciclo de violência. Em um estudo não probabilístico e descritivo realizado com 59 alunos de ambos os sexos da rede privada, com idades entre 7 a 10 anos detectou-se que quando os estudantes eram perguntados se achavam-se os mais fortes da classe, 23,3% dos meninos e 17,2% das meninas responderam que sim, e 34,5% das meninas relataram que tinham medo dos mais fortes e sentiam-se atemorizadas com a presença deles (LEVANDOSKI; CARDOSO, 2010). A divisão 'comum' entre fracos e fortes em uma turma escolar, pode acarretar uma ruptura na auto-estima do aluno, que por sua vez já assume o papel de vítima, caso seja confrontado (BRITO; OLIVEIRA, 2013).

Inúmeras intervenções são pertinentes a fim de prevenir e reduzir o *bullying* nesse ambiente, tais como observação e monitoramento durante o recreio, promoção de dinâmicas grupais e palestras para os pais e professores, atividades estas estimuladas e promovidas por terapeutas ocupacionais. Este profissional se faz presente em ações de saúde e do social, por atuar na promoção da qualidade de vida do indivíduo, aprimoramento do seu desempenho ocupacional na execução dos seus papéis na sociedade, podendo assim atuar em diversos ambientes como hospitais, clínicas de reabilitação, instituições de longa permanência, bem como, no âmbito escolar, por desenvolver atividades que proporcionam um recreio mais confortável e amistoso, além de estimular a interação entre alunos e funcionários, no ambiente escolar (LEIGH, 2013). Todavia, o trabalho deste profissional não é feito de maneira isolada, torna-se muito mais eficiente quando em conjunto com as famílias, os gestores e educadores, assistentes sociais, psicólogos e profissionais de Educação Física no ambiente escolar.

Este estudo busca despertar maior atenção ao tema abordado e a atuação do terapeuta ocupacional, empoderando-se do ambiente escolar com ações preventivas e promotoras de interações sociais saudáveis, além da realização de planos de intervenção que desenvolva o recreio e sua função brincar.

Apanhados da pesquisa:

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, a qual realizamos um levantamento bibliográfico nas bases de artigos científicos selecionados nas fontes eletrônicas do [Scientific Electronic Library Online](#) (SciELO) e da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), publicados no período entre 2000 e 2015, a partir dos descritores: brincar; *bullying*; recreio; terapia ocupacional, com o objetivo de descrever a ação preventiva da Terapia Ocupacional através do brincar durante o recreio.

A seguir, nas tabelas abaixo, descreveremos os artigos encontrados com os respectivos descritores, quantidade de publicações, títulos dos artigos com seus respectivos autores e o ano de publicação. Os critérios para exclusão foram os anos de publicação, idioma com exceção de português e afinidade com o tema em questão.

DESCRIPTOR : BRINCAR BASE DE DADOS : BVS	
Números de artigos encontrados	756
Números de artigos utilizados	10

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NA BVS		
TÍTULO	AUTORES	ANO
Processos de significação no brincar: problematizando a constituição do sujeito.	ZANELLA, A. V.; ANDRADA, E. G. C	2002
Brincar e educação: concepções e possibilidades.	CARVALHO, A. M.; ALVES, F.M.M.; GOMES, P.L.D.	2005
Caracterização de brincadeiras de crianças em idade escolar	CORDAZZO, S. T. D; VIEIRA, M.L.	2008
Interação entre crianças com necessidades especiais em contexto lúdico: possibilidades de desenvolvimento.	SOUZA, C. M. L.; BATISTA, C. G.	2008
O espaço aberto da educação infantil: lugar para brincar e desenvolver-se.	DOS SANTOS, L.R; KUHNEN, A.; BRIOSCHI, L.S.	2010
Brincadeira em Escola de Ensino Fundamental: Um estudo observacional	CORDAZZO, S.T.D; WESTPHAL,J.P.;TAGLIARI, F.B.; VIEIRA,M.L.	2010
A importância do brincar no desenvolvimento psicomotor: Relato de Experiência	SCALHA, T.; SOUZA, V.; BOFFI, T.; CARVALHO, A	2010

O brincar na escola: a relação entre o lúdico e a mídia no universo infantil	SIQUEIRA, I. B.; WIGGERS, I. D.; SOUZA, V. P.	2012
Brincar para quê? Escola é lugar de aprender! : Estudo de caso de uma brinquedoteca no contexto escolar.	BENETTI, I.C.	2012
Projeto brincar e contar: a Terapia Ocupacional na atenção básica em saúde.	ALCÂNTARA, D, B. BRITO, C. M. D.	2012

No que se refere ao número de artigos pesquisados em relação ao tema brincar na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foram encontrados 756 artigos no total, os quais 10 deles foram utilizados em nossa pesquisa.

DESCRIPTOR : BRINCAR BASE DE DADOS : SCIELO	
Números de artigos encontrados	168
Números de artigos utilizados	3

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NO SCIELO		
TÍTULO	AUTORES	ANO
Processos de significação no brincar: problematizando a constituição do sujeito	ZANELLA, A. V.; ANDRADA, E. G. C	2002
A temática do lazer em cursos de graduação da área da saúde.	PINHEIRO, M.F.G.; GOMES, C.L.	2011
Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista	QUEIROZ, N. L. N ; MACIEL, D. A. ; BRANCO, A. U.	2006

No que diz respeito a base de dados da Scielo, foram encontrados 168 artigos referentes ao brincar, os quais 3 deles foram utilizados em nossa pesquisa.

DESCRIPTOR : RECREIO BASE DE DADOS : BVS	
Números de artigos encontrados	56
Números de artigos utilizados	2

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NA BVS		
TÍTULO	AUTORES	ANO
Gênero, corpo e sexualidade: negociações nas brincadeiras do pátio escolar	WENETZ, I.	2012
Espaço, lugar e brincadeiras: o que pensam os professores e o que vivem os alunos	TSCHOKE, A. et al	2012

Na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) foram encontrados 56 artigos referentes ao recreio, os quais 2 deles foram utilizados em nossa pesquisa.

DESCRITOR : RECREIO BASE DE DADOS : SCIELO	
Números de artigos encontrados	40
Números de artigos utilizados	1

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NO SCIELO		
TÍTULO	AUTORES	ANO
Por uma antropologia da infância: pesquisando o recreio	NASCIMENTO, A. M.; SOUZA, K. R. R.	2014

No Scielo foram encontrados 40 artigos com o descritor recreio. Dos artigos pesquisados, apenas 1 foi utilizado neste estudo.

DESCRITOR : BULLYING BASE DE DADOS : BVS	
Números de artigos encontrados	162
Números de artigos utilizados	15

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NA BVS		
TÍTULO	AUTORES	ANO
<i>Bullying</i> : comportamento agressivo entre estudantes	LOPES NETO, A. A.	2005

O fenômeno <i>bullying</i> ou vitimização entre pares na atualidade: definições, formas de manifestação e possibilidades de intervenção	LISBOA, C; BRAGA, L. L.; EBERT, G.	2009
<i>Bullying</i> , o exercício da violência no contexto escolar: reflexões sobre um sintoma social	TORO, G. V. R; NEVES, A.S; REZENDE, P. C. M.	2010
Prevenção da violência escolar: avaliação de um programa de intervenção.	MENDES, C. S.	2011
Prevalência e características de escolares vítimas de <i>bullying</i> .	MOURA, D. R.; CRUZ, A. C. N.; QUEVEDO, L. Á	2011
<i>Bullying</i> : prevalência, implicações e diferenças entre os gêneros.	BANDEIRA, C. M.; HUTZ, C. S.	2012
A compreensão sistêmica do <i>bullying</i>	SCHULTZ, N. C. W. et al	2012
Professores sabem o que é <i>bullying</i> ? : um tema para a formação docente.	SILVA, E. N.; ROSA, E. C. S.	2012
Prevalência e características de vítimas e agressores de <i>bullying</i>	RECH, R. R. et al	2013
Efeitos tardios do <i>bullying</i> e transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão crítica.	ALBUQUERQUE, P. P.; WILLIAMS, L. C. A.; D'AFFONSECA, S. M.	2013
<i>Bullying</i> na sala de aula: percepção e intervenção de professores	SILVA, J. L. et al	2013
<i>Bullying</i> e Aspectos Psicossociais: Estudo Bibliométrico	SILVA, J. L.; OLIVEIRA, W. A.; BAZON, M. R. ; CECÍLIO, S.	2013
O <i>bullying</i> escolar no Brasil: uma revisão de artigos científicos.	OLIVEIRA-MENEGOTTO, L. M. ; PASINI, A. I. ; LEVANDOWSKI, G.	2013
Características da violência escolar no Brasil: revisão sistemática de estudos quantitativos.	NESELLO, F. et al .	2014
Violência e <i>bullying</i> : manifestações e consequências nas aulas de Educação Física escolar.	WEIMER, W. R. ; MOREIRA, E. C.	2014

Na Biblioteca Virtual de Saúde, foram encontrados 162 artigos referentes ao *bullying*, os quais 15 deles foram utilizados em nossa pesquisa.

**DESCRITOR : BULLYING
BASE DE DADOS : SCIELO**

Números de artigos encontrados	240
Números de artigos utilizados	7

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NO SCIELO		
TÍTULO	AUTORES	ANO
<i>Bullying</i> : mais uma epidemia invisível?	PALACIOS, M.; REGO,S.	2006
<i>Bullying</i> nas Escolas: Comportamentos e Percepções	MATOS, M. G.; GONCALVES, S. M. P.	2009
Análise de fatores associados ao comportamento <i>bullying</i> no ambiente escolar	LEVANDOSKI, G.	2010
Prevalência e características de escolares vítimas de <i>bullying</i>	MOURA, D. R.; CRUZ, A. C. N.; QUEVEDO, L. Á.	2011
<i>Bullying</i> : prevalência, implicações e diferenças entre os gêneros	BANDEIRA, C.M.; HUTZ, C. S.	2012
Professores sabem o que é <i>bullying</i> ? : um tema para a formação docente	SILVA, E. N.; ROSA, CALLAND, E. S	2013
<i>Bullying</i> escolar e avaliação de um programa de intervenção	MACEDO, E. et al	2014

No Scielo foram encontrados 240 artigos com o descritor *bullying*. Dos artigos pesquisados, apenas 7 foram utilizado neste estudo.

DESCRIPTOR : TERAPIA OCUPACIONAL BASE DE DADOS : BVS	
Números de artigos encontrados	475
Números de artigos utilizados	5

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NA BVS		
TÍTULO	AUTORES	ANO
Pelo direito de brincar: conhecendo a infância e potencializando a ação da terapia ocupacional	AOKI, M.; OLIVER, F. C.; NICOLAU, S. M.	2006
Oficinas de atividades com jovens da escola pública: tecnologias sociais entre educação e terapia ocupacional	LOPES, R. E. et al	2011
Consultoria colaborativa em terapia ocupacional para professores de crianças pré-escolares com baixa visão.	GEBRAEL, T. L. R.; MARTINEZ, C. M. S.	2011

Projeto brincar e contar: a terapia ocupacional na atenção básica em saúde	ALCÂNTARA,D.B.; BRITO, C.M.D.	2012
Contribuições da Terapia Ocupacional para a inclusão escolar de crianças com autismo	BARBA, P. C.S. D., Minatel, M.M	2013

Na BVS foram encontrados 475 artigos com o descritor terapia ocupacional. Dos artigos pesquisados, apenas 5 foram utilizado neste estudo.

DESCRIPTOR : TERAPIA OCUPACIONAL BASE DE DADOS : SCIELO	
Números de artigos encontrados	130
Números de artigos utilizados	1

TÍTULO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NO SCIELO		
TÍTULO	AUTORES	ANO
A inclusão escolar de alunos com deficiência mental: uma proposta de intervenção do terapeuta ocupacional no cotidiano escolar	JURDI, A. P. S.; AMIRALIAN, M. L. T. M.	2006

No Scielo foram encontrados 130 artigos com o descritor terapia ocupacional. Dos artigos pesquisados, apenas 1 foi utilizado neste estudo.

Bullying: O vilão do recreio

O *bullying* é o tipo de violência escolar mais comum das últimas décadas e vem preocupando inúmeros pesquisadores e profissionais pelas proporções que causam na vida do indivíduo. No Brasil, as primeiras pesquisas voltadas para o estudo do *bullying* foram iniciadas apenas na década de 90, e só assim estratégias e planos de intervenção começaram a ser traçados no país (SHULTZ, et al.2012).

A palavra oriunda do verbo Inglês *bully* que se traduz como o ato de usar a superioridade física a fim de intimidar alguém, pode ser aplicada como adjetivo no sentido de fortão, machão, valentão, contudo não possui equivalência exata no idioma Português (SHULTZ et al, 2012). O

bullying difere de outros comportamentos, porque tem característica de uma agressão física ou verbal repetitiva e intencional contra um determinado sujeito (s) ou grupo (s). Como dito anteriormente, é criado um ciclo entre a vítima e o agressor. A vítima, por sua vez, sente-se incapaz de defender-se, tal comportamento que alimenta a hostilidade do agressor, que sente-se mais forte para agir.

O *bullying* é um fenômeno complexo, e é classificado em direto e indireto. O direto é mais popularmente detectado, pois se manifesta-se através de agressões físicas tais como, bater, empurrar, beliscar, puxar, e agressões verbais (xingamentos, apelidos, ameaças) (MENDES, 2010). O segundo tipo, o indireto, é mais sutil, porém igualmente hostil, e dá-se através das difamações, fofocas, ataques morais e mentiras, ou seja, por atitudes que têm como objetivo levar ao isolamento social da vítima (MENDES, 2010).

No ambiente escolar são construídos os vínculos e fatores psicossociais que o sujeito levará para toda a vida, sendo crucial que este seja não só um ambiente facilitador para a aprendizagem, mas também um lugar seguro para a expressão verdadeira do 'eu' de cada um. De acordo com Lopes (2005 apud TORO et al, 2010), esse fenômeno de violência escolar ainda é pouco estudado, mas digno de urgente intervenção e análise, pois a escola pode tornar-se um "local perpetuador da violência".

O simples fato de presenciar ações de *bullying*, pode tornar a escola menos atrativa e provocar pouco ou nulo interesse para os demais alunos, uma vez que para a criança fica mais difícil frequentar um local no qual seus colegas são constantemente confrontados e violentados, em que talvez você seja a próxima vítima. As consequências do *bullying* na vida de uma criança estende-se não só na infância, mas também pode repercutir durante a fase adulta, em que o sujeito pode apresentar sinais de ansiedade, depressão, suicídio ou homicídio (MENDES, 2010).

De acordo com um levantamento estatístico realizado em 2008, pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), 28% das crianças já foram vítimas de *bullying* nas escolas do Brasil e 15% sofrem agressões toda semana, dados que por sua vez, são alarmantes, porquanto identifica que quase a metade das crianças brasileiras são vítimas dessa violência (SHULTZ, et al. 2012). Esse quadro pode ser um indicativo que os professores e profissionais envolvidos não estão conseguindo detectar ou diferenciar o *bullying* da brincadeira de criança, ou até mesmo de violências momentâneas, contribuindo, mesmo que não intencionalmente para a perpetuação desse ciclo de agressão (SHULTZ et al, 2012).

Para muitas escolas, torna-se mais fácil não admitir a existência do *bullying* em seu contexto, dado que a partir do momento que se admite sua existência, é necessário mudar e enfrentar o problema. Segundo Monteiro (2008 apud SHULTZ, 2012 p. 03), a escola que afirma não ocorrer o *bullying* é "aquela que tem maior incidência dessa prática, pois nada é feito para preveni-la e reprimi-la".

O *bullying* não traz consequências só na performance escolar dos alunos, mas afeta sua vida como um todo e das pessoas envolvidas a sua volta também, assim como no contexto familiar, os pais geralmente são abatidos com a situação a qual sentem-se inertes, visto que não sabem como ajudar o filho a se proteger das agressões ou até mesmo ao sentimento de culpa por não compreender onde errou na educação de seus filhos por eles não possuírem capacidade de se defender. Esse problema torna-se central para toda família, prejudicando as relações familiares e financeiras, considerando que o

desempenho produtivo no trabalho pode acarretar numa queda de produção (MENDES, 2010). A vítima pode chegar a necessitar de acompanhamento psicológico e jurídico, ou até mesmo de uma educação especial, ou seja, programas voltados para crianças com déficits na aprendizagem (MENDES, 2010).

Segundo Silva e Rosa (2013), foi aprovada, em Pernambuco, a lei n.º 13.995 de 22 de dezembro de 2009, que aponta a inclusão de formas de promoção da conscientização, detecção, prevenção e luta contra *bullying* escolar nos projetos pedagógicos de todas as escolas de Educação Básica, sejam elas públicas ou privadas. Com esse cenário, fica evidente que tal tema não é comumente debatido nem discutido no meio acadêmico, mas que progressivamente tem conquistado notoriedade, fator que pode contribuir para sua prevenção.

Um aliado nesse combate contra o *bullying*, é a relação saudável e de confiança entre professor e aluno, em razão de promover maior abertura para a abordagem do tema, e o aluno não se sente tão desconfortável para relatar o que pensa ou que vive (TORO et al, 2010).

Concluimos que esse cenário alarmante dentro das escolas, reflete a necessidade de um trabalho preventivo de maior intensidade. Nesta perspectiva, a intervenção terapêutica ocupacional pode ser de considerável contribuição.

Brincar, recreio e a Terapia Ocupacional: possibilidades de convivência

Acredita-se que a partir das brincadeiras as crianças têm a oportunidade de fazer seu primeiro contato com o mundo externo, relacionando-se com o meio à qual pertence, e isso ocorre em todas as diferentes culturas (QUEIROZ et al., 2015). Como já foi mencionado, o brincar agrega diversas atribuições ao desenvolvimento do indivíduo e, até o simples fato de recusar-se a brincar, é uma característica relevante, visto que desde já é promovido a autonomia, independência e outros fatores (QUEIROZ et al., 2006). Esse tema tem ganho maior importância devido à referência na Declaração Universal de Direitos Humanos (artigo 7º), aprovada em 1959, a qual ressalta que "toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito" (ALCÂNTARA; BRITO, 2012, p.456-457 apud BRASIL, 1990). Por conseguinte, conhecer a criança no momento do brincar não só facilita a construção do vínculo entre ela e o terapeuta ocupacional e o sujeito, mas também ajuda a compreender a realidade da mesma nos momentos que ela está agindo com maior espontaneidade possível.

As brincadeiras são instrumentos de aprendizagem acerca de comportamentos, emoções, regras e papéis sociais, estabelecidos dentro de um contexto (ROSA et al., 2010). Através dessa atividade de lazer, as crianças criam regras que são espelhadas na sua cultura, em que a imitação que se dá por meio dessa atividade pode ser uma ferramenta para o aprendizado de valores e hábitos, além de proporcionar relacionamentos (ROSA et al., 2010). Entender o brincar em suas multifacetadas, faz-se perceber o quão longe ainda estamos de compreender o potencial dessa rica ferramenta, pois o processo de mudanças de paradigmas não é rápido nem fácil. Portanto, a fim de promover melhor qualidade de vida das crianças, o terapeuta ocupacional ressignifica esse brincar e o insere no contexto escolar.

O entendimento da dinâmica social em que o sujeito está inserido é de categórica importância para o terapeuta ocupacional, já que no recreio, o profissional pode atuar como facilitador para que este

momento proporcione a todas as crianças: a cooperação, estreitamento das relações, a disponibilidade de competir com harmonia, amplitude do número de alunos envolvidos, uso de recursos materiais adequados, interações acolhedoras e ambiente físico seguro. Acreditamos que o brincar, principalmente no recreio, colabora para a expressividade do sujeito, cooperando, desse modo, para o aprimoramento de sua comunicação verbal e não verbal. A importância dessa atividade não se dá apenas na esfera psíquico-social, mas também na área cognitiva, em 'simples' jogos as crianças desenvolvem pequenas habilidades que já preparam para o 'mundo adulto', tais como resolução de problemas, iniciativa, senso crítico entre outras funções cognitivas, componentes intensivamente estudados e trabalhados pela Terapia Ocupacional. A cada repetição da mesma brincadeira, o sujeito vai adquirindo uma nova visão e assim aprimora sua performance, o que torna a tarefa ainda mais relevante (ZANELLA; ANDRADA, 2002). Contudo, é pertinente esclarecer que nem todo jogo é uma brincadeira, mas toda brincadeira é um jogo, devido a construção de regras e significação dada (PINHEIRO; GOMES, 2011 apud DEBERTOLI, 2005). Essa significação pode ser proposta e conduzida pelo terapeuta ocupacional como forma de prevenção de comportamentos agressivos e segregacionistas, a fim de que a brincadeira seja considerada saudável para todos.

O papel preventivo da Terapia Ocupacional

O papel preventivo da Terapia Ocupacional, baseia-se na premissa da definição da própria palavra prevenção, que se coloca como uma ação antecipada para interferir no progresso de uma situação, neste caso, o *bullying*. Czeresina (2003, p. 04) caracteriza as ações preventivas como "intervenções orientadas", ou seja, ações que objetivam limitar a progressão de agravantes. No que se diz respeito ao estudo do *bullying*, acreditamos que extingui-lo é tarefa difícil, devido ao gradativo número de casos e as variadas esferas sociais que o perpetuam. Assim sendo, a função do terapeuta ocupacional é reduzir, através da prevenção, os casos de incidência desse tipo de violência de forma significativa dentro do contexto escolar.

A partir das concepções expostas anteriormente, a ação da Terapia Ocupacional pode se dar através, principalmente, de propostas de atividades que visem vivências em conjunto que promovam além da convivência sadia, a aprendizagem. No espaço escolar, o terapeuta ocupacional pode promover grupos de atividades lúdicas, que abarquem o maior número de crianças possíveis em uma mesma atividade ou com objetivo similar, tais como criação de gincanas que tenham como tema, 'respeito pelas diferenças', elaboração de semanas comemorativas, por exemplo, 'semana do meio ambiente', 'vamos juntos salvar nossa escola', e incentivar os alunos a realizarem tarefas que deixem a escola mais adaptada e ecologicamente sustentável, entre outras possibilidades. A importância da construção do vínculo entre os alunos e a equipe multidisciplinar deve sempre estar em pauta na elaboração de quaisquer dessas atividades de prevenção, pois a construção de diálogos entre crianças e profissionais, favorecerá uma cultura de resolução de problemas não violenta que repercutirá no desenvolvimento das brincadeiras. Essa resolução de conflitos se desencadeia por meio do estabelecimento de acordos entre os alunos através das brincadeiras grupais, que indiretamente articulam as atitudes de negociação. Tais comportamentos citados são mais evidenciados na hora do recreio e por essa causa, este ambiente tornam-se um *setting* terapêutico.

Nascimento e Souza (2014 apud DELALANDE, 2001) referem-se ao pátio escolar como uma microssociedade que possui uma lógica, uma ordem e organizações grupais que merecem ser estudadas. Para os autores, o fato das crianças brincarem juntas repetitivamente durante as semanas e no decorrer do ano letivo, promove uma solidariedade, graça ao jogo. Compreende-se que o brincar nesse contexto escolar é como uma ferramenta unificadora nesse processo que facilita e promove os relacionamentos, o qual é outro objetivo da Terapia Ocupacional por promover um ambiente de cooperação entre os alunos, desmitificando as relações interpessoais hierárquicas existentes em comportamentos ditos como 'normais', tais como crianças menos habilidosas no futebol não entram no time, menina que não tem boneca não pode brincar, entre outros.

A dinâmica do recreio favorece aos educadores e profissionais de saúde uma gama de possibilidades de atuação em prol do desenvolvimento do aluno, principalmente infantil. Crer-se que esse é o momento ideal, não só para a observação e identificação de comportamentos e padrões, mas também para a intervenção, a fim de criar novas habilidades e potencializá-las no comportamento das crianças, principalmente nas interações estabelecidas na hora do brincar, pois para o terapeuta ocupacional, o destaque das potencialidades de cada indivíduo é uma rica ferramenta para o incentivo de um melhor desempenho ocupacional. A promoção de atividades que potencializem as habilidades, permite que as crianças superem mais facilmente seus obstáculos e busquem outras possibilidades de estar inserido no contexto de forma mais ativa, como por exemplo elaboração de novos jogos, confecção de brinquedos para uso do grupo ou atividades de cunho acadêmico, tais como festividades nacionais, como semana da pátria e o resgate de brincadeiras tradicionais trazidas de casa pelos alunos.

Souza e Batista (2008) realizaram um estudo acerca das interações sociais entre crianças especiais no contexto do brincar, e evidenciaram que há maior capacidade de entrar no faz-de-conta, representar situações e papéis, elaborar regras e reproduzir comportamentos culturais quando o indivíduo está em grupo, ou seja, o grupo atua como uma ferramenta coadjuvante nesse processo. Ressalta-se também a importância de ter um adulto como facilitador e intermediador nesse contexto. Essa pesquisa apontou que as situações, as quais as brincadeiras livres estavam em foco, o ambiente foi mais favorável para as interações entre as crianças, evidência encontrada tanto com crianças especiais como não, pois estas podem articular-se entre si e desenvolverem um comportamento cooperativo em busca de um alvo em comum (SOUZA; BATISTA, 2008).

Cordazzo et al (2010 apud BOBATO, 2002) ratificam que através das relações sociais, as crianças podem observar e utilizar como modelo nas futuras interações e desempenhos de novos papéis as quais elas mais se identifiquem. Nesse mesmo estudo, os autores apresentam que as crianças possuem mais preferências por brincar em grupo e divididas pelos sexos. Dados relevantes, quando se compreende que o grupo pode atuar como um instrumento da aprendizagem das regras sociais da sociedade. Em um grupo, os níveis de habilidades também variam, e esse é outro ponto positivo, pois proporciona, aos indivíduos, maior possibilidade de aprender com o outro, novas estratégias e táticas, que podem ser usadas em diversos tipos de brincadeiras, e não apenas em uma única. Em outras palavras, auxilia no desenvolvimento global da criança (Cordazzo et al, 2010 apud Bobato, 2002; Kishimoto, 1998; Morais et al, 2001; Pellegrini; Smith, 1998)

Portanto, crer-se que recreio necessita ser um ambiente acolhedor e seguro, um espaço para a criança sentir-se que está livre para ser ela mesma, sem ter o medo de ser aceita pelo grupo, momento em que a presença de uma monitoração por um adulto possa ser recomendável, como observador/intermediador nos conflitos que podem ser caracterizados como *bullying*.

Outro aspecto bastante peculiar na atuação do profissional de Terapia Ocupacional na escola é a realização de palestras e rodas de conversas com pais e/ou responsáveis, as quais disponibilizarão um debate acerca do tema do *bullying* e como isso tem afetado a vida de todos (crianças, educadores, familiares). A família atua como uma equipe auxiliar, pois também faz parte de um contexto do desenvolvimento fundamental da criança (DESSEN; POLONIA, 2007). Escutar e trocar informações com as famílias, podem ajudar ao terapeuta ocupacional a entender melhor o perfil dos acadêmicos, pois como afirmam Dessen e Polonia (2007), os laços afetivos estabelecidos na escola e na família atuam como facilitadores das crianças quando elas vierem a passar por conflitos, ou seja, a capacidade de resolução de problemas é mais eficaz quando existe uma base de vínculo familiar. No tocante à colaboração escola-família é relevante para a prevenção do *bullying*, que o terapeuta ocupacional compreenda o contexto extra muros escolar, a fim de traçar estratégias e planos de intervenção singulares.

Considerações finais

Este estudo objetivou pesquisar acerca do *bullying* no recreio e as possibilidades de intervenção terapêutica ocupacional nesse ambiente/momento escolar. Foi possível evidenciar, que esse fenômeno tem tomado um grande espaço no meio escolar, acarretando consequências no desenvolvimento infantil, nas famílias e na sociedade atual, exigindo que sejam tomadas medidas preventivas para o combate ao mesmo. Por isso, na intervenção terapêutica ocupacional existe possibilidade de unir a ferramenta do brincar com o fazer terapêutico no intuito de reduzir a incidência do *bullying* e ampliar a performance dos alunos, aliando-se sempre, a crucial importância da equipe multidisciplinar e a família.

Contudo, o fortalecimento dessa ideia da atuação da Terapia Ocupacional na Educação ainda é recente no Brasil e necessita ser subsidiada por uma ampliação de diálogo entre diferentes áreas envolvidas. Acreditamos, pois, que a nossa meta no contexto escolar é ampliar o melhor desempenho ocupacional dos alunos e também dos educadores envolvidos, para isso utilizamos diferentes formas de ação, como mencionadas acima. Além dessas ações preventivas serem necessárias, elas destacam-se por serem objetivas e possíveis, aliando-se contra a redução do 'vilão das escolas'.

Conclui-se que, este estudo vem realçar que a inserção da Terapia Ocupacional no contexto escolar traz benefício não só na área da Saúde, mas também na da Educação formal e especialmente, no social, enriquecendo empiricamente o campo, e ampliando as possibilidades de exploração. Entendemos, assim, que há muito trabalho a ser feito, mas que os ganhos são motivadores de nossas pesquisas.

Referências Bibliográficas

ALCÂNTARA, D.B. BRITO, C. M. D. Projeto brincar e contar: a terapia ocupacional na atenção básica em saúde. **Cad. Ter. Ocup. UFSCar**, São Carlos, v. 20, n. 3, p. 455-461, 2012

- ALBUQUERQUE, P. P. ; WILLIAMS, L. C. A.; D’AFFONSECA, S. M. Efeitos tardios do bullying e transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão crítica. **Psic.: Teor. e Pesq.**, Brasília , v. 29, n. 1, Mar. 2013 .
- BANDEIRA, C. M. ; HUTZ, C. S. Bullying: prevalência, implicações e diferenças entre os gêneros. **Psicol. Esc. Educ.**, Maringá , v. 16, n. 1, June 2012 .
- BARBA, P.C.S.D. ; MINATEL, M.M. Contribuições da Terapia Ocupacional para a inclusão escolar de crianças com autismo. **Cad. Ter. Ocup.** UFSCar, São Carlos, v. 21, n. 3, p. 601-608, 2013
- BARROS, R.M.; SILVER E. J.; STEIN R.E.K. School Recess and Group Classroom Behavior Pediatrics. **Pediatrics** , v.123, n. 2, p. 431-436, fev. 2000.
- BRITO, C. C.; OLIVEIRA, M. T. Bullying e autoestima em adolescentes de escolas públicas. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre , v. 89, n. 6, Dec. 2013 .
- CLEMENTS, R.L. Elementary School Recess: Selected Readings, Games, and Activities for Teachers and Parents. **USA: American Press**, 2000.
- CORDAZZO, S.T.D.; WESTPHAL, J.P.; TAGLIARI, F.B.; VIEIRA, M.L. Brincadeira em Escola de Ensino Fundamental: Um estudo observacional . **Interação em Psicologia** 14(1), p. 43-52.2010. DESSEN, M. A.; POLONIA, A. C. A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto , v. 17, n. 36, p. 21-32, Apr. 2007 .
- GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- GODOY, A.S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **ERA-Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.
- GÜNTHER, H. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a Questão? **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. Brasília, vol. 22 n. 2, pp. 201-210, 2006.
- JURDI, A. P. S.; AMIRALIAN, M. L. T. M. A inclusão escolar de alunos com deficiência mental: uma proposta de intervenção do terapeuta ocupacional no cotidiano escolar. **Estud. psicol. (Campinas)**, Campinas , v. 23, n. 2, p. 191-202, June 2006 .
- LEIGH, G.I. Preventing bullying: how occupational therapy practitioners can help make school a safer place for everyone. **OT Practice**, v.18, n. 5, p. 12-6, 2013.
- LEVANDOSKI, G.; CARDOSO, F.L. Percepção docente sobre as relações de agressividade, o lúdico e o “bullying” na escola. **Pensar a Prática**. Goiânia, v. 13, n. 2, p. 113, maio/ago. 2010
- LIFTER, K., et al . Overview of play: Its Uses and importance in early intervention early Childhood Special Education. **Infants & Young Children: An Interdisciplinary Journal of Special Care Practices**, v. 24, n. 3, p. 225-45, jul./set. 2011

LISBOA, C. ; BRAGA, L.L.; EBERT, G. O fenômeno bullying ou vitimização entre pares na atualidade: definições, formas de manifestação e possibilidades de intervenção. **Contextos clín;** 2(1): 59-71, jan.-jun. 2009.

LOPES NETO, A. A. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre , v. 81, n. 5, supl. Nov. 2005 .

MACEDO, E. et al . Bullying escolar e avaliação de um programa de intervenção. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, Porto , n. spe1, abr. 2014

MATOS, M. G. GONCALVES, S. M. P. Bullying nas Escolas: Comportamentos e Percepções. **Psic., Saúde & Doenças**, Lisboa , v. 10, n. 1, 2009

MELO,J.A. **Bullying na escola: como identificá-lo, como previni-lo e como combatê-lo.** Edupe: Recife, 2010.

MENDES, Carla Silva. Prevenção da violência escolar: avaliação de um programa de intervenção. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo , v. 45, n. 3, June 2011 .

MOURA, D. R. ; CRUZ, A. C. N. ; QUEVEDO, L. A. Prevalência e características de escolares vítimas de bullying. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre , v. 87, n. 1, Feb. 2011

NASCIMENTO, A. M.; SOUZA, K. R. R. Por uma antropologia da infância: pesquisando o recreio. **Cad. Pesqui.**, São Paulo , v. 44, n. 152, June 2014 .

NESELLO, F. et al . Características da violência escolar no Brasil: revisão sistemática de estudos quantitativos. **Rev. Bras. Saude Mater. Infant.**, Recife , v. 14, n. 2, June 2014 .

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa- características, usos e possibilidades. **Caderno de pesquisas em Administração**, São Paulo, v.1, n. 3, ago./dez. 1996.

OLIVEIRA-MENEGOTTO, L. M. ; PASINI, A. I.; LEVANDOWSKI, G. O bullying escolar no Brasil: uma revisão de artigos científicos. **Psicol. teor. prat.**, São Paulo , v. 15, n. 2, ago. 2013 PELLEGRINI, A.; BOHN, C. The role of recess in children's cognitive performance and school adjustment. **Educ Res**, v. 34, n.1, p.13-19, jan./ fev. 2005.

PINHEIRO,M.F.G.; GOMES, C.L. A temática do lazer em cursos de graduação da área da saúde. **Motriz**, Rio Claro, v.17 n.4, p.579-590,out./dez. 2011 .

RECH, R. R. et al . Prevalência e características de vítimas e agressores de bullying. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre , v. 89, n. 2, Apr. 2013 .

ROSA, F.V.; KRAVCHYCYN,H.; VIEIRA,M. L. Brinquedoteca: a valorização do lúdico no cotidiano infantil da pré-escola. **Barbarói**. Santa Cruz do Sul, n. 33, ago./dez. 2010.

SCHULTZ, Naiane Carvalho Wendt et al . A compreensão sistêmica do bullying. **Psicol. estud.**, Maringá , v. 17, n. 2, June 2012.

SOUZA, C. M. L. ; BATISTA, C. G. Interação entre crianças com necessidades especiais em contexto lúdico: possibilidades de desenvolvimento. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre , v. 21, n. 3, 2008 .

QUEIROZ, N. L. N. ; MACIEL, D. A. ; BRANCO, A. U. Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto , v. 16, n. 34, Aug. 2006 .

SCALHA, T. B. et al. A importância do brincar no desenvolvimento psicomotor: Relato de experiência. **Revista de Psicologia da UNESP**, São Paulo, v. 9, n. 2, p.79-92, 2010.

SILVA, A.B.B. **Bullying: mentes perigosas na escola**. Objetiva: Rio de Janeiro, 2010.

SILVA, E. N. ; ROSA, E. C. S. Professores sabem o que é bullying? : um tema para a formação docente. **Psicol. Esc. Educ.**, Maringá , v. 17, n. 2, Dec. 2013

SILVA, J. L. et al . Bullying na sala de aula: percepção e intervenção de professores. **Arq. bras. psicol.**, Rio de Janeiro , v. 65, n. 1, jun. 2013 .

SILVA, J.L ; OLIVEIRA, W. A. ; BAZON, M. R.; CECÍLIO, S. Bullying e Aspectos Psicossociais: Estudo Bibliométrico. **Arq. bras. psicol.** (Rio J. 2003); 65(1): 121-137, jun. 2013.

SKRUPSKELIS, A. An historical trend to eliminate recess. In CLEMENTS, R.L. (Ed.) (2000), **Elementary School Recess: Selected Readings, Games, and Activities for Teachers and Parents**. USA: American Press, p.124-126, 2000.

TORO, G. V. R. ; NEVES, A. S. ; REZENDE, P. C. M. Bullying, o exercício da violência no contexto escolar: reflexões sobre um sintoma social. **Psicol. teor. prãt;**12(1): 123-137, 2010

TSCHOKE, A. et al . Espaço, lugar e brincadeiras: o que pensam os professores e o que vivem os alunos. **Pensar a Prática**, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 272550, abr./jun. 2012

WEIMER, W. R. ; MOREIRA, E. C. Violência e bullying: manifestações e consequências nas aulas de Educação Física escolar. **Rev. Bras. Ciänc. Esporte**, Porto Alegre , v. 36, n. 1, Mar. 2014 .

WENETZ, I. Gênero, corpo e sexualidade: negociações nas brincadeiras do pátio escolar. **Cad. CEDES**, Campinas , v. 32, n. 87, ago. 2012 .

VYGOTSKY, L. S. **Educational Psychology** (Orig. 1926) Boca Raton: St. Lucie Press, 1997. ZANELLA, A. v. ; ANDRADA, E. G. C. Processos de significação no brincar: problematizando a constituição do sujeito. **Psicol. estud.**, Maringá , v. 7, n. 2, 2002

¹Especialista em Gerontologia e Terapeuta Ocupacional pela UFPE.

²Doutora em Psicologia Clínica e Professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE.

E-mail: fatimafcb@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

